

VAN DE REDACTIE

Van 27 november tot 1 december 1978 werd de derde Jeruzalem Conferentie georganiseerd door het Instituut van Accountants in Israël. In 1971 vond de eerste Jeruzalem conferentie plaats en in 1974 de tweede.

Het thema van deze derde internationale conferentie luidde „Accountant's Future Shock”, waarbij drie aspecten naar voren kwamen:

- het uitbreidende terrein · trachten we het onmeetbare te meten?
- het zoeken naar gemeenschappelijke internationale standaarden
- het wijzigende gedragspatroon van de onafhankelijke accountant.

Voor elk van deze drie aspecten was er een bijdrage van een registeraccountant, resp. Drs. A. J. Bosman, H. Volten en J. W. Muis. Deze bijdragen treft u hierna aan.

De redactie spreekt gaarne haar dank uit voor de bereidwilligheid en de medewerking van de auteurs, waardoor de lezers in staat worden gesteld kennis te nemen van bijdragen van collega-registeraccountants aan buitenlandse congressen.